

ТАРИХИЙ-МАДАНИЙ ТУРИЗМ САЛОҲИЯТИ ВА УНИ БАҲОЛАШ.

Махмудов Собир Худойбердиевич
Самарқанд давлат тиббиёт университети
«Ижтимоий ва гуманитар
фанлар» кафедрасининг ўқитувчиси
Самарқанд вилояти
Самарқанд шаҳри

Аннотация Маколада мамлакатда мавжуд тарихий-маданий объектларнинг туристик салоҳиятини баҳолаш усулларини такомиллаштириш асосида унинг амалий аҳамиятига эга бўлган тизимини шакллантириш зарурлиги, туризмни тез суръатлар билан ривожлантириш ва келажакда уни Ўзбекистон миллий иқтисодиётининг етакчи тармоқларидан бирига айлантириш, уни иқтисодий ўсиш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва даромадларини кўпайтиришидаги ролини ошириш сиёсати ўзининг дастлабки амалий натижаларини берганлиги асослаб берилган.

Калит сўзлар: Миллий иқтисодиёт, турист, туристик объект, салоҳият, туристик ресурс, самарадорлик, туристик инфратузилма, даромад, бандлик, аҳоли турмуш даражаси, туристик хизмат, инвестиция, ракобат, туристик салоҳият.

Биринчи навбатда мамлакатда мавжуд тарихий-маданий объектларнинг туристик салоҳиятини баҳолаш усулларини такомиллаштириш асосида унинг амалий аҳамиятига эга бўлган тизимини шакллантириш зарур. Тарихий-маданий туризм салоҳиятини баҳолаш ва ундан фойдаланиш самарадорлигини ошириш катта назарий ва амалий аҳамиятга эга. Туризмнинг салоҳиятини билмай туриб, туристик объектларнинг потенциал имкониятларини, тарихий-маданий туризмни янада ривожлантириш бўйича илмий асосланган хулосалар ва илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқиш, тўғри қарорлар қабул қилишнинг иложи йўқ.

Туризмни тез суръатлар билан ривожлантириш ва келажакда уни Ўзбекистон миллий иқтисодиётининг етакчи тармоқларидан бирига айлантириш, уни иқтисодий ўсиш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва даромадларини кўпайтиришдаги ролини ошириш сиёсати ўзининг дастлабки амалий натижаларини берди. Ўзбекистон Президенти Олий Мажлисга Мурожаатномасида 2019 йилда мамлакатимизга ташриф буюрган хорижий туристлар сонининг 6,7 миллион кишига етганлигини таъкидлаб, 2020 йилда уларнинг сонини 7,8 миллион кишига етказишни ҳукумат олдида турган энг муҳим вазифалардан бири эканлигини қайд этди.¹ Лекин коронавирус пандемияси оқибатида мамлакатда ва бутун дунё миқёсида юзага келган фавқулотда юзага келган оғир вазият Президент белгиланган марраларга эришиш имконини бермади. Пандемия шароитида юзага келган иқтисодий инқирознинг бевосита ва кучли таъсири остида мамлакатимизга хориждан ташриф буюрган саёҳатчилар сони 2020 йилда 1,5 млн. кишини ташкил этди.² Бу Президент белгилаган миқдорнинг фақат 19,2 фоизини ташкил этади, холос. Иқтисодий инқироз ички туризм кўрсаткичларини ҳам жиддий салбий таъсир кўрсатди. Туризм олдида турган вазифаларнинг ҳар қандай оғир вазиятда бажарилиши мамлакатда мавжуд улкан туристик салоҳиятни ишга солиш ва ундан янада самарали фойдаланишни тақозо этади. Чунки туристик салоҳият соҳани тез суръатлар билан ривожлантиришнинг, уни тараққиётнинг юқори даражаларига кўтаришнинг, мамлакатнинг туристик жозибадорлигини таъминлашнинг, пандемиянинг туризм макроиқтисодий кўрсаткичларига салбий таъсирини имкон қадар камайтиришнинг ва тармоқдаги вазиятни тиклашнинг муҳим шарти ҳисобланади. Шу сабабли туризмнинг, жумладан тарихий-маданий туризмнинг салоҳиятини чуқур тадқиқ этиш ва уни рўёбга чиқариш муҳим аҳамият касб этади.

Кейинги йилларда туризмни ривожлантиришнинг назарий ва амалий муаммоларини тадқиқ этишга бағишланган илмий ишларнинг сони тобора

¹Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. // Zarafshon. 2020 йил 25-январ.

² <https://www.gazeta.uz/uz/2021/01/26/stat/#!>

ортиб бормоқда.³ Бироқ, туристик салоҳият, удан фойдаланиш самарадорлиги, унинг омилли таҳлили хусусида тизимли илмий тадқиқотлар амалга оширилмаган.

Иқтисодиёт назариясида салоҳият муайян соҳадаги мавжуд воситалар, имкониятлар мажмуи сифатида таърифланади, лекин "салоҳият" атамаси унинг амалга оширилишини эмас, балки мавжуд имкониятни кўрсатади. Салоҳият (потенциал) (лотинча: potentia -куч) - "кенг маънода мавжуд бўлган ва сафарбар этилиши, ҳаракатга келтирилиши мумкин бўлган, маълум мақсадга эришиш, режани амалга ошириш, вазифани ҳал этиш учун фойдаланиладиган воситалар, захиралар, манбалар; ҳар қандай шахс, жамият ёки давлатнинг маълум соҳадаги имкониятларини англатади."⁴ Салоҳиятнинг моҳиятини тўғри тушуниш уни ишончли баҳолашнинг асосий шарти ва ундан оқилона фойдаланишни илмий бошқариш негизидир.

Бизнинг назаримизда, туристик салоҳият- бу туризм соҳасига жалб этилган меҳнат ресурслари миқдори ва уларнинг сифати, соҳа билан алоқадор тармоқ ташкилотларининг ишлаб чиқариш қуввати, табиий ресурсларнинг салоҳияти, автомобил йўллари узунлиги ҳамда сифати ва транспорт воситаларининг мавжудлиги, ноишлаб чиқариш тармоқлари ривожланиши, фан ва техника ютуқлари, маданий бойликлар ва соҳанинг моддий-техника базаси билан характерланади. Туристик салоҳият тармоқлар объектларининг мутлақ имкониятларига ва улардан фойдалана олиш даражасига боғлиқ бўлиб, унинг миқдорий баҳоси мавжуд салоҳиятдан фойдаланилган ҳолда истеъмолчиларга кўрсатилган ҳақиқий маҳсулот ҳажми билан белгиланади. Демак, корхонанинг туристик салоҳиятининг тузилиши - бу иқтисодий

³Нарзиев М.М., Ермаков А.С., Бобокулов Основные факторы развития культурного туризма и гостепреимства в Узбекистане. Сервис Plus, 2015, 9(2). С.35-44; Рузиев Ш.Р. Ўзбекистонда тарихий-маданий туризмни ривожлантиришнинг иашкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) автореферати. Самарқанд, СамИСИ, 2019й. -31 Б.; Амонбоев М., Халилов С. Туризм индустрияси ривожланишининг асосий йўналишлари ва истикболлари.“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2019 yil; Жумаева Ш.Б. Инвестиция муҳитини кучайтириш-ўзбекистонда зиёрат туризмни ривожлантиришнинг асосий омилли сифатида. // “UzBridge” электрон журнали I – сон февраль, 2020 йил 30 – 36 бетлар.

⁴ Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1978. – Т.28, с. 428.

субъектнинг стратегик ривожланиш мақсадларига эришиш ва замонавий иқтисодий шароитларда корхонанинг рақобатбардошлигини оширишни белгилайдиган салоҳиятлар (ишлаб чиқариш, меҳнат, бозор, молиявий, инновацион, ахборот, ташкилий) нинг синергетик бирлигига асосланган ишлаб чиқариш фаолиятини амалга ошириш қобилиятлари мажмуи сифатида баҳолаш мумкин.

Туристик салоҳият ёки тарихий-маданий объектлар, маънавий мерос бойликлари салоҳияти ҳақида гап кетганда уларнинг ўзига хос хусусиятларга эга эканлигига эътибор бериш лозим. Иқтисодиётнинг жадал ривожланаётган тармоқларидан бири сифатида туристик бизнес билан боғлиқ корхоналарнинг иқтисодий салоҳиятини таҳлил қилиш хусусиятларини ўрганиш зарур.

Тарихий-маданий туризм салоҳиятини баҳолаш бўйича маҳаллий ва хорижлик тадқиқотчиларнинг илмий-тадқиқотлари натижаларини ўрганиш ва таҳлил қилиш туризм салоҳиятини баҳолашнинг турли усуллари, яъни анъанавий (типологик, қиёслаш, картографик) баҳолаш, эксперт усули, омилли ва регрессион таҳлил усулларини таклиф қилганлари аниқланди. Хорижлик тадқиқотчилардан кўпчилиги баллаш ва эксперт баҳолаш усулларини қўллаб-қувватлайдилар⁵. Тадқиқотчи И.С.Королева туристик ресурсларни таҳлил қилиш ва баҳолаш ҳамда туристик жараёнларни моделлаштириш усулини таклиф қилган⁶. Бундан ташқари тадқиқотчи К.В.Каймина томонидан таклиф этилган усулда математик-статистик формулаларни қўллашга катта эътибор берилган⁷.

Тарихий-маданий ресурсларнинг таркибида асосий ўринни эгаллаб турган ва туристик маҳсулотни шакллантиришда етакчи аҳамиятга эга бўлган тарихий ва маданий ресурсларни истеъмолчи талабига мувофиқ салоҳиятни ўзгартириш, унинг дидига жавоб берадиган қилиб

⁵ Дроздов А.В. Рекомендации по выявлению, оценке и продвижению на рынок туристских ресурсов и туристского продукта национальных парков. М.: 2006.- С.45

⁶ Королева И.С. Исследование ГИС технологий для оценки ландшафтно-рекреационного потенциала геоэкология и рациональное природопользование: от науки к практике. Материалы все рос. науч-прак. конф. молодых учёных. Белгород, 2007. 18-21 стр.

⁷ Каймина К.В. Природный рекреационный потенциал-основа развития лечебно-профилактической деятельности: методический подход к оценке. Диссер. По спец., к.э.н. 08.00.05. Новосибирск. 2006. 167 с.

мослаштиришнинг иложи йўқ. Биз ушбу ресурсларни борича қабул қилишимиз ва тўлалигича турмахсулот қийматида акс эттиришимиз лозим бўлади. Ушбу нуқтаи назардан ёндошилса, туристик салоҳият – бу бир неча асрлар муқаддам яратилган тарихий объектда мужассамланган имконият, унинг истеъмолчилар талабига жавоб бериш қобилияти. Биз эса ўша имкониятни, яъни тарихий объектнинг қобилиятини рўёбга чиқаришимиз, ундан ўз мақсадларимиз йўлида фойдаланишимиз керак. Бундай вазиятда ўтмиш авлоднинг ақл-заковати ва меҳнати эвазига яратилган маданий ва тарихий ресурсларни жалб этиш асосида яратилган тарихий-маданий турмахсулотларни истеъмолчиларнинг кенг аудиториясига тарғибот қилиш, рекламани кучайтириш, тарихий архитектура ёдгорликларини иқлим таъсири остида жисмоний шикастланиш оқибатларини бартараф этиш, саёҳатчилар учун кўрсатиладиган туристик хизматлар сифатини ошириш, хорижий давлатлардан юртимизга ташриф буюрувчи ташқи туристлар учун қулайликлар яратиш, хавфсизлик кафолатларини кучайтириш, бюрократик тўсиқларни бартараф этиш ва бошқа муҳим чора тадбирларни қўллаш воситасида тарихий ва маданий ресурслар салоҳиятини юксалтиришда муайян ҳисса қўшиш имкони пайдо бўлади.

Бизнинг назаримизда, ҳудуднинг тарихий-маданий салоҳиятини ҳисоблашда асосий эътибор ушбу ҳудуд таркибидаги алоҳида объектларнинг салоҳиятини ва ундан фойдаланиш самарадорлигининг таҳлили муҳим аҳамиятга эга. Сабаби, алоҳида объектлар туристик салоҳиятини ҳисоблашда аниқ кўрсаткичларга таяниб ҳисоб-китобларни амалга ошириш мумкин. Демак, ҳисоб-китоб натижалари ҳам бизнинг туристик салоҳиятга берган баҳо ҳам нисбатан аниқланади. Бундан ташқари, туристик салоҳиятдан фойдаланиш имкониятлари ҳам анча кенгайди.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. // Zarafshon. 2020 йил 25-январ.
- 2.<https://www.gazeta.uz/uz/2021/01/26/stat/#!>

3. Нарзиев М.М., Ермаков А.С., Бобокулов А.Д. Основные факторы развития культурного туризма и гостепреимства в Узбекистане. Сервис Plus, 2015, 9(2). С.35-44; Рузиев Ш.Р. Ўзбекистонда тарихий-маданий туризмни ривожлантиришнинг иашкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) автореферати. Самарқанд, СамИСИ, 2019й. -31 Б.; Амонбоев М., Халилов С. Туризм индустрияси ривожланишининг асосий йўналишлари ва истиқболлари. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2019 yil; Жумаева Ш.Б. Инвестиция мухитини кучайтириш-ўзбекистонда зиёрат туризмни ривожлантиришнинг асосий омили сифатида. // “UzBridge” электрон журнали I – сон февраль, 2020 йил 30 – 36 бетлар.
4. Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1978. – Т.28, с. 428.
5. Дроздов А.В. Рекомендации по выявлению оценки и продвижению на рынок туристских ресурсов и туристского продукта национальных парков. М.: 2006.- С.45
6. Королева И.С. Исследование ГИС технологий для оценки ландшафтно-рекреационного потенциала геоэкология и рациональное природопользование: от науки к практике. Материалы все рос. науч-прак. конф. молодых учёных. Белгород, 2007. 18-21 стр.